

SAÚDE CARDIOVASCULAR INFANTIL: A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO NEGRA À HIPERTENSÃO ARTERIAL

Children's Cardiovascular Health: The Vulnerability of the Black Population to
High Blood Pressure

Salud cardiovascular infantil: la vulnerabilidad de la población negra a la
hipertensión arterial

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14789758

Recebido: 29/01/2025 | Aceito: 31/01/2025 | Publicado: 02/02/2025

Gustavo Tavares Ruiz Rodrigues
Graduando em Enfermagem.
Centro Universitário UNIGRAN Capital, Campo Grande, Brasil.
E-mail: rodriguesgustavoruiz@gmail.com

Pedro Fechine Honorato
Graduando em Medicina.
Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM), Cajazeiras, Brasil.
E-mail: hpedrofechine@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9820-9036>

Lidiane Alencar Vilanova
Médica.
Universidade Privada del Este, Ivaipora, Brasil.
E-mail: lidiane.alencarv@gmail.com
Orcid <https://orcid.org/0009-0007-0458-9915>

Emanuel Carvalho do Amaral
Graduando em Medicina.
Universidade de Vassouras, Vassouras, Brasil.
E-mail: carvalhoemanuel22@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9720-7864>

Clara Steiner Fernandes de Souza Moulin Lima
Graduanda em Medicina.
Universidade de Vassouras, Vassouras, Brasil.
E-mail: clarasfsmoulin@icloud.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1252-9077>

Giovanna Vinagre Gruppi
Graduanda em Medicina.
Universidade de Rio Verde (UNIRV), Rio Verde, Brasil.
E-mail: givgruppi@gmail.com

Bibiana Ferrari de Mello Ritter
Graduanda em Medicina.
Universidade Franciscana, Santa Maria, Brasil.
E-mail: Bibianaritter1@gmail.com

Fábio Silva e Silva
Bacharel em Educação Física.
Claretiano Centro Universitário – Claretiano, Santarém, Brasil.
E-mail : fabioses15@gmail.com

Bruno Costa Nascimento
Acadêmico de Enfermagem.
Faculdade 05 de julho- F5, Sobral, Brasil.
E-mail: brfla32@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-5595-3936>

Ingrid Grazielle Barbosa Vale
Enfermeira.
Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brasil.
E-mail: graziingrid44@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) em crianças e adolescentes é uma condição crescente com implicações significativas para a saúde a longo prazo. Este estudo destacou a importância do diagnóstico precoce, considerando sua relação com fatores de risco como obesidade, sedentarismo e consumo excessivo de sal. Por meio de uma revisão integrativa da literatura, orientada pela pergunta: “quais são os principais fatores de risco associados à hipertensão arterial na infância e quais benefícios o diagnóstico precoce pode trazer à saúde a longo prazo?”, foram selecionados 10 artigos publicados nos últimos cinco anos com descritores como “hipertensão arterial sistêmica”, “infância” e “fatores de risco”. Os resultados mostraram que a obesidade infantil é o principal fator associado à hipertensão, contribuindo para alterações metabólicas, como resistência à insulina e disfunção endotelial. Fatores comportamentais e ambientais, como alimentação inadequada e sedentarismo, também desempenham papéis significativos no desenvolvimento da condição. A precisão do diagnóstico depende de medições padronizadas e realizadas em condições adequadas, pois métodos incorretos podem levar a resultados imprecisos. Além disso, a HAS infantil está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares na idade adulta, destacando a importância de intervenções preventivas desde os primeiros anos de vida. Mudanças no estilo de vida, como reeducação alimentar e incentivo à prática de atividades físicas, são medidas essenciais. Em casos mais graves, a terapia farmacológica deve ser considerada, seguindo orientações específicas para a faixa etária pediátrica. O manejo da HAS infantil requer uma abordagem multidisciplinar, com políticas públicas voltadas à prevenção da obesidade e promoção de hábitos saudáveis. Conclui-se que o diagnóstico precoce e estratégias integradas de prevenção e tratamento são fundamentais para reduzir a prevalência da condição e minimizar seus impactos futuros na saúde global.

Palavras-chave: hipertensão arterial sistêmica; infância; fatores de risco.

ABSTRACT

Systemic arterial hypertension (SAH) in children and adolescents is a growing condition with significant implications for long-term health. This study highlighted the importance of early diagnosis, considering its relationship with risk factors such as obesity, sedentary lifestyle and excessive salt intake. Through an integrative review of the literature, guided by the question: “what are the main risk factors associated with arterial hypertension in childhood and what benefits can early diagnosis bring to long-term health?”, 10 articles published in the last five years with descriptors such as “systemic arterial hypertension”, “childhood” and “risk factors” were selected. The results showed that childhood obesity is the main factor associated with hypertension, contributing to metabolic alterations such as insulin resistance and endothelial dysfunction. Behavioral and environmental factors, such as inadequate diet and sedentary lifestyle, also play significant roles in the development of the condition. Diagnostic accuracy depends on standardized measurements performed under appropriate conditions, as incorrect methods can lead to inaccurate results. Furthermore, childhood hypertension is associated with an increased risk of cardiovascular disease in adulthood, highlighting the importance of preventive interventions from the earliest years of life. Lifestyle changes, such as dietary reeducation and encouragement of physical activity, are essential measures. In more severe cases, pharmacological therapy should be considered, following specific guidelines for the pediatric age group. The management of childhood hypertension requires a multidisciplinary approach, with public policies aimed at preventing obesity and promoting healthy habits. It is concluded that early diagnosis and integrated prevention and treatment strategies are essential to reduce the prevalence of the condition and minimize its future impacts on global health.

Keywords: systemic arterial hypertension; childhood; risk factors.

RESUMEN

La hipertensión arterial sistémica (HSA) en niños y adolescentes es una enfermedad en aumento con importantes consecuencias para la salud a largo plazo. Este estudio destacó la importancia del diagnóstico precoz, considerando su relación con factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo y el consumo excesivo de sal. A través de una revisión integradora de la literatura, guiada por la pregunta: “¿cuáles son los principales factores de riesgo asociados con la hipertensión arterial en la infancia y qué beneficios puede aportar el diagnóstico temprano a la salud a largo plazo?”, se seleccionaron 10 artículos publicados en los últimos cinco años con descriptores como “hipertensión arterial sistémica”, “infancia” y “factores de riesgo”. Los resultados mostraron que la obesidad infantil es el principal factor asociado a la hipertensión, contribuyendo a cambios metabólicos como la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial. Los factores conductuales y ambientales, como la mala alimentación y un estilo de vida sedentario, también juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. La precisión del diagnóstico depende de mediciones estandarizadas realizadas en condiciones apropiadas, ya que los métodos incorrectos pueden conducir a resultados inexactos. Además, la hipertensión infantil se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta, lo que destaca la importancia de las intervenciones preventivas desde los primeros años de vida. Los cambios en el estilo de vida, como la reeducación nutricional y el fomento de la actividad física, son medidas esenciales. En los casos más graves, se debe considerar la terapia farmacológica,

siguiendo las pautas específicas para el grupo de edad pediátrica. El manejo de la hipertensión infantil requiere un abordaje multidisciplinario, con políticas públicas dirigidas a prevenir la obesidad y promover hábitos saludables. Se concluye que el diagnóstico temprano y las estrategias integradas de prevención y tratamiento son esenciales para reducir la prevalencia de la enfermedad y minimizar sus impactos futuros en la salud mundial.

Palabras clave: hipertensión arterial sistémica; infancia; factores de riesgo.

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições de saúde mais prevalentes e significativas, sendo considerada uma das principais causas de morte precoce no mundo. Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas tenham pressão arterial elevada, resultando em mais de 7 milhões de mortes anuais (Simone *et al.*, 2022). Embora seja mais comumente associada a adultos, a hipertensão arterial também está em ascensão entre crianças e adolescentes, com sua prevalência aumentando de forma preocupante (Litwin, 2024). A condição, frequentemente assintomática nas faixas etárias mais jovens, pode passar despercebida por profissionais de saúde, tornando essencial a conscientização sobre a importância da detecção precoce.

Fatores como excesso de peso, resistência à insulina, dislipidemias, distúrbios do sono, e um estilo de vida sedentário são conhecidos como principais preditores da hipertensão arterial nessa faixa etária (Meydanlioglu *et al.*, 2022; Zhang *et al.*, 2023). Além disso, os antecedentes familiares e a condição de baixo peso ao nascer também podem contribuir para o risco aumentado de desenvolvimento da doença. Crianças com níveis pressóricos elevados, mesmo que ainda dentro dos limites considerados normais, têm maior chance de manter essa condição na idade adulta, o que aumenta o risco de complicações graves (Ostalska-Nowicka *et al.*, 2021). Dessa forma, a detecção precoce da hipertensão na infância é crucial para implementar estratégias preventivas e mitigar os impactos na saúde cardiovascular a longo prazo.

Este estudo visa destacar a importância do diagnóstico precoce da hipertensão arterial sistêmica na infância, com foco nos fatores de risco associados e nas implicações para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, busca-se conscientizar a comunidade científica e acadêmica sobre a relevância da detecção precoce e da implementação de medidas terapêuticas eficazes para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida das crianças afetadas.

METODOLOGIA

A análise de estudos que abordam os benefícios do diagnóstico precoce da hipertensão

arterial na infância e os fatores de risco envolvidos é essencial para compreender a relevância da intervenção precoce. A revisão integrativa permite sintetizar o conhecimento existente a partir de pesquisas anteriores, contribuindo para uma visão mais abrangente do tema e possibilitando a formulação de estratégias efetivas para prevenção e tratamento. Diante disso, a pergunta norteadora deste estudo é: quais são os principais fatores de risco associados à hipertensão arterial na infância e quais benefícios o diagnóstico precoce pode trazer para a saúde a longo prazo?

A busca de dados foi conduzida nas bases de dados *Scopus* e *Web of Science* em 2025, utilizando palavras-chave como “hipertensão arterial sistêmica”, “infância” e “fatores de risco”. A estratégia de busca combinou operadores booleanos para ampliar e refinar os resultados, garantindo a inclusão de estudos relevantes. Os artigos foram selecionados com base em uma análise criteriosa de título, resumo e conteúdo completo, de acordo com os critérios estabelecidos previamente.

Os critérios de inclusão englobaram artigos que destacassem a importância da detecção precoce da hipertensão arterial na infância, incluindo estudos de coorte, séries de casos e estudos caso-controle. Foram priorizados trabalhos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis em português, inglês ou espanhol. Por outro lado, estudos que não abordassem diretamente o tema ou que não atendessem aos critérios de qualidade metodológica foram excluídos, assegurando a relevância e a confiabilidade das evidências analisadas.

Após a seleção dos artigos, foi realizada uma análise detalhada de 10 estudos por meio de uma leitura crítica, considerando a qualidade metodológica e os achados relevantes de cada estudo. A intersecção dos resultados foi discutida entre os pesquisadores e o orientador, visando garantir maior rigor e consistência nas conclusões. Essa abordagem integrativa promove uma melhor compreensão sobre os benefícios do diagnóstico precoce da hipertensão arterial na infância, bem como sobre os fatores de risco envolvidos, destacando a importância de estratégias preventivas e intervenções eficazes para mitigar os impactos da condição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A hipertensão arterial sistêmica, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, é uma condição que frequentemente resulta em alterações metabólicas e hormonais capazes de provocar complicações cardiovasculares graves. Essas incluem hipertrofia cardíaca e lesões em órgãos-alvo como coração, rins e cérebro. A relevância do diagnóstico

precoce está na possibilidade de prevenir esses desfechos ao abordar fatores de risco em estágios iniciais (Stergiou *et al.*, 2022; Zhang *et al.*, 2023).

Pesquisas recentes demonstram que a hipertensão primária em crianças tem aumentado, especialmente em adolescentes. O reconhecimento rotineiro desse quadro é viável por meio da aferição sistemática da pressão arterial, prática que deve ser incorporada ao acompanhamento pediátrico (Lurbe *et al.*, 2020; Simone *et al.*, 2022). Estima-se que mudanças no estilo de vida e no padrão alimentar sejam fatores influentes na prevalência crescente da hipertensão infantil.

Entre os principais fatores de risco associados, a obesidade infantil desponta como um dos mais preocupantes, sendo fortemente correlacionada ao aumento da pressão arterial. Estudos destacam que um terço das crianças obesas apresenta hipertensão, e essa condição é exacerbada por sedentarismo, resistência à insulina e histórico familiar (Flynn *et al.*, 2021; Ostalska-Nowicka *et al.*, 2021). Além disso, dietas hipercalóricas, consumo excessivo de sal e a exposição precoce a hábitos como tabagismo e etilismo desempenham papel relevante nesse contexto.

A medição correta da pressão arterial é uma etapa essencial para a identificação precoce da hipertensão na infância. As diretrizes atuais enfatizam o uso de manguitos apropriados ao tamanho da criança, garantindo precisão na leitura. É fundamental que a criança esteja relaxada durante a aferição, que deve ser realizada com o braço no nível do coração para crianças maiores de três anos, ou em decúbito dorsal no caso de lactentes (Stergiou *et al.*, 2022).

A detecção precoce da hipertensão infantil proporciona oportunidades valiosas para intervenções preventivas e terapêuticas que podem modificar o curso natural da doença. Estudos indicam que a pré-hipertensão em crianças está diretamente associada a um maior risco de hipertensão e doenças cardiovasculares na vida adulta (Yang *et al.*, 2021). Por isso, a implementação de estratégias educacionais e a promoção de hábitos saudáveis desde a infância são pilares para a redução desses riscos.

Discussões recentes sugerem que o papel da escola e da comunidade é essencial na promoção da saúde cardiovascular em crianças. Programas que incentivam a prática de atividade física regular e orientam para uma alimentação equilibrada têm se mostrado eficazes na redução dos níveis pressóricos em populações pediátricas (Moreno *et al.*, 2022; Meydanlioglu *et al.*, 2022). A adesão familiar a essas estratégias também é apontada como determinante para o sucesso das intervenções.

Por fim, há uma crescente necessidade de integração entre as políticas públicas e a atenção primária à saúde para abordar a hipertensão infantil de forma efetiva. A capacitação de profissionais de saúde, o acesso facilitado a serviços pediátricos e a conscientização da população são estratégias fundamentais para minimizar o impacto desse problema. A união de esforços pode transformar o diagnóstico precoce em uma ferramenta poderosa para a prevenção de complicações cardiovasculares futuras (Lurbe *et al.*, 2020; Litwin, 2024).

CONCLUSÃO

A hipertensão arterial sistêmica na infância é uma condição muitas vezes negligenciada, embora seus efeitos a longo prazo possam ser graves. A detecção precoce, especialmente em crianças com fatores de risco, pode permitir a implementação de medidas preventivas e terapêuticas, melhorando a qualidade de vida e prevenindo doenças cardiovasculares graves. Estudos científicos sobre o tema são essenciais para alertar profissionais de saúde e a população sobre os riscos da hipertensão infantil, enfatizando a importância de intervenções precoces. A conscientização e a educação sobre a hipertensão arterial devem ser intensificadas, visando à promoção da saúde cardiovascular desde a infância.

REFERÊNCIAS

- DE SIMONE, G. et al. Hypertension in children and adolescents: A consensus document from ESC Council on hypertension, European association of preventive cardiology, European association of cardiovascular imaging, Association of cardiovascular nursing & allied professions, ESC Council for cardiology practice and Association for European paediatric and congenital cardiology. *European Heart Journal*, v. 43, n. 35, p. 3290-3301, 2022.
- FLYNN, J. T. et al. Pediatric hypertension: Update on diagnosis, evaluation, and treatment. *Hypertension*, v. 77, n. 1, p. 19-24, 2021.
- LITWIN, M. Pathophysiology of primary hypertension in children and adolescents. *Pediatric Nephrology*, v. 39, n. 6, p. 1725-1737, 2024.
- LURBE, E. et al. Diagnosis and treatment of hypertension in children and adolescents: A position paper from the European Society of Hypertension. *Journal of Hypertension*, v. 38, n. 10, p. 1929-1967, 2020.
- MEYDANLIOGLU, A.; ERKAN, T.; CICEK, E. Prevalence of obesity and hypertension in children and determination of associated factors by CHAID analysis. *Archives de Pédiatrie*, v. 29, n. 1, p. 30-35, 2022.
- MORENO, L. A. et al. Prevention of hypertension in children: A global perspective. *Frontiers in Pediatrics*, v. 10, n. 13, p. 1-12, 2022.
- OSTALSKA-NOWICKA, D. et al. Dental caries-related primary hypertension in children and adolescents: cross-sectional study. *Oral Diseases*, v. 27, n. 7, p. 1822-1833, 2021.

STERGIOU, G. S. et al. Guidelines for blood pressure measurement in humans and experimental animals: A summary report of the American Heart Association. *Hypertension*, v. 79, n. 3, p. 1-18, 2022.

YANG, Q. et al. Early-life risk factors and the development of hypertension in adulthood: A systematic review. *Journal of Human Hypertension*, v. 35, n. 9, p. 775-783, 2021.

ZHANG, K. et al. Untargeted metabolomics analysis using UHPLC-Q-TOF/MS reveals metabolic changes associated with hypertension in children. *Nutrients*, v. 15, n. 4, p. 836, 2023.